

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Библиотечно-информационни науки

Том 16, 2024

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF PHILOSOPHY

Library and Information Science

Volume 16, 2024

БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ЕЛИ ПОПОВА

ВЕСЕЛА ЦОКЕВА

Vesela Tsokeva. БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ЕЛИ ПОПОВА

Vesela Tsokeva. BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF ASSOC. PROF. ELI POPOVA, PHD

I. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

- 1. Карьерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество :** Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност „Информационно-търсещи системи“. – София : [Е. Попова], 2014. – 362 л. : с табл., цв. диагр.

Науч. ръководител: Оля Харизанова. – Рец.: Цветан Първанов Давидков, Елена Асенова Янакиева. – Библиогр.: л. 345–354. – Предложен от СУ „Св. Климент Охридски“. Философски фак. Кат. „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ ; Защитен пред науч. жури / 11.11.2014.

II. КНИГИ

- 2. Карьерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество. Ч. 1, Проучвания 2012–2015.** – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. – 245 с. – ISBN 978-954-07-4177-2. *Достъпно онлайн от: Научноизследователски портал на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.* – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/1397>. – Прегледан на 26.07.2024.

Рец.: Русинова, Евгения Стефанова. [Рецензия за книгата...].

В: *Наука*. – ISSN 0861-3362. – Год. 27, бр. 4 (2017), с. 78 ;

Младенова, Мария Вутова. Сериозен изследователски труд по проблемите на кариерното развитие на библиотечния персонал в България.

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 7, бр. 3 (2017), с. 46–48.

3. Потребители и ползване на библиотеките / науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019. – 264 с. – ISBN 978-954-07-4576-3.

4. Library and society : Contemporary challenges / sci. ed. Elitsa Lozanova-Belcheva. – Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2021. – 106 p. – ISBN 978-954-07-5119-1.

Достъпно онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийски университет „Св. Климент Охридски“*. – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/2420>. – Прегледан на 26.07.2024.

5. Достъпност на информационните електронни услуги на регионалните библиотеки / Оля Харизанова ... [и др.] = *Accessibility of information electronic services of regional libraries* / Olya Harizanova ... [и др.] ; transl. Bilyana Yavrukova. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2023. – 258 с. – ISBN 978-954-07-5870-1.

Други авт.: Цветанка Панчева, Иванка Мавродијева-Георгиева, Елица Лозанова-Белчева, Ели Попова.

III. СТУДИИ И СТАТИИ В НАУЧНИ СБОРНИЦИ

1998

6. Регионалните библиотеки и предизвикателствата на времето (научни или общообразователни са регионалните библиотеки).

В: *Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените : Доклади [от] Национална конференция [на СБИР], 30–31 октомври 1997 г., Благоевград* / състав. Ваня Грашкина. – София : Съюз на библ. и информ. работници ; Регионална библ. – Благоевград, 1998, с. 25–30.

2003

7. Публичните библиотеки и мястото им в разпространяването на информация за Европейския съюз : Модел за включването на националната библиотечна мрежа в изграждането на информационната стратегия за ЕС.

В: *Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество : Доклади от Национална конференция [на СБИР], Евксиноград, 24–26 септември 2003 г.* – София : Съюз на библ. и информ. работници, 2003, с. 55–60.

2005

8. Официалните издания: възможности за сътрудничество между Народната библиотека и публичните библиотеки.

В: *Библиотеката – минало и настояще : Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“* / науч. ред. Александра Дипчикова, Елисавета Мусакова. – София : Нар. библ. „Св. св. Кирил и Методий“, 2005. – ISBN 954-523-082-7. – с. 145–149.

2008

9. Публичните библиотеки – регионални разпространители на информация за Европейския съюз.

В: *С модерни библиотеки – достойно в Европа : Доклади от XVI национална конференция на СБИР, 8–9 юни 2006 г.* – София : Съюз на библ. и информ. работници, 2008, с. 98–95. – ISBN 978-954-9837-15-5.

Достъпно онлайн от: *Българска библиотечно-информационна асоциация*. – (Конференции). – 38 слайда. – Начин на достъп URL: <https://www.lib.bg/konferencii/nk2006/prezentacii/eliporova.pdf>. – Прегледан на 26.07.2024.

2012

10. Библиотечната професия и поведението на библиотекаря – стара тема с ново съдържание.

В: *Библиотеките днес – иновативни политики и практики : Доклади от XXII национална конференция на ББИА, София, 7–8 юни 2012 г.* – София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2012. – ISBN 978-954-9837-23-0. – с. 151–158.

Достъпно онлайн от: *Българска библиотечно-информационна асоциация*. Издателска дейност. Издания на ББИА. Доклади от конференции на ББИА. – Начин на достъп URL: https://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2012.pdf. – Прегледан на 26.07.2024.

2013

11. Професионалните измерения на организационното поведение и комуникацията на кариерното развитие на библиотечния персонал.

В: *За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от Национална конференция с международно участие 27–28 септември 2012 г., Шумен.* – Шумен : Регионална библ. „Стилиян Чилингиров“, 2013. – ISBN 978-954-2936-09-1. – с. 15–23.

2014

12. Агестацията на библиотечните служители – знак за качество и ефективност.

В: *Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще : Доклади от XXII национална конференция на ББИА, София, 6–7 юни 2013 г.* – София : Бълг. библиотеч.-информ. асоц., 2014. – ISBN 978-954-9837-27-8. – с. 95–104.

Достъпно онлайн от: *Българска библиотечно-информационна асоциация*. Издателска дейност. Издания на ББИА. Доклади от конференции на ББИА. – Начин на достъп URL: https://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2013.pdf. – Прегледан на 26.07.2024.

13. Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на всеобщата трансформация на библиотеките.

В: *Библиотеки в трансформация : Проблеми, предизвикателства, нови възможности : Доклади от XXIV национална конференция на ББИА, София, 5–6 юни 2014 г.* – София : Бълг. библиотеч.-информ. асоц., 2014. – ISBN 978-954-9837-28-5. – с. 76–84.

Достъпно онлайн от: *Българска библиотечно-информационна асоциация*. Издателска дейност. Издания на ББИА. Доклади от конференции на ББИА. – Начин на достъп URL: https://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2014.pdf. – Презентация достъпна от: <https://www.lib.bg/konferencii1/nk2014/eporova.pptx>. – Прегледан на 26.07.2024.

14. Модели за кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество (концептуални насоки и подходи).

В: *Литература... Наука... Библиография : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева / състав. Милена Миланова.* – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014. – ISBN 978-954-07-3779-9. – с. 204–215.

2016

15. Акценти в развитието на библиотечната организация и на библиотечния персонал в контекста на информационното общество.

В: *Лидерство и организационно развитие [онлайн] : Сборник с доклади [от] международна научна конференция, Китен, България, 16–19 юни 2016 / състав. Снежана Илиева ... [и др.].* – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. – ISBN 978-954-07-4129-1. – с. 471–477.

Загл. на англ. ез.: *Leadership and organization development : International scientific conference, Kiten, Bulgaria, 16–19 June 2016.*

Достъпно от: <https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/6.pdf>. – Прегледан на 02.01.2023.

16. Интересно и любопитно за виното – в дигитални текстове и образи от света и България / Цветанка Панчева, Ели Попова.

Във: *Виното – история и вдъхновение : Сборник доклади от Национална науч. конференция с международно участие, 25–26 април 2016 г., Русе.* – Русе : Регионална библиотеч.-информ. асоц. „Любен Каравелов“, 2016. – ISBN 978-954-91511-9-0. – с. 213–221.

17. Какво мислят за кариерата в библиотека успешите хора (резултати от задочни интервюта).

В: *През призмата на информационната наука : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова / състав., науч. ред. Елица Лозанова-Белчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. – ISBN 978-954-07-4164-2. – с. 282–296.*

18. Съвременното управление на човешките ресурси и неговата роля за ефективността на библиотечната организация.

В: *Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8–9 септември 2016 г., Шумен. – Шумен : Регионална библ. „Стилиян Чилингиров“, 2016. – ISBN 978-954-2936-28-2. – с. 151–164.*

2017

19. Аспектите на свободата в контекста на библиотеката.

В: *Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копчето ли е? : Сборник доклади от международна научна конференция, 25–26 април 2017 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“. – Русе : Регионална библ. „Любен Каравелов“, 2017. – ISBN 978-619-7404-01-2. – с. 278–288.*

20. Обучение по оцифровка на документи в рамките на библиотечно-информационно образование в България и в контекста на съвременните европейски изисквания (идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“) / Ц. Х. Панчева, Е. Д. Попова.

В: *Сахаровские чтения – 2017 : Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 1–2 декабря 2017 г. / науч. ред. М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург : Култ-Информ-Пресс, 2017. – с. 154–159.*

Загл. на англ. ез.: Training in digitalization within the framework of library and information education in Bulgaria and in the context of modern European requirements (Ideas and practices in Sofia University „St. Kliment Ohridski“) / Tsvetanka Hristova Pancheva, **Eli Draganova Popova**. – Рез. на рус. и англ. ез.

Достъпно онлайн от: Научна електронна библиотека eLIBRARY.RU. – Начин на достъп URL: <http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/SOTR/Сахаровские%20чтения-2017.pdf>. – Прегледан на 02.07.2024.

2018

- 21. Мястото на „Теренна практика 2“ (ТП2) в модерното образование по специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН). Резултати, опит, перспективи.**

В: *Културната памет във времето и пространството : Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков / състав. Петър Миладинов ; науч. ред. Десислава Лилова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018. – ISBN 978-954-07-4426-1. – с. 893–903.*

- 22. Уеб сайтът на съвременната обществена библиотека – ново качество в комуникацията с потребителите (по примера на три регионални библиотеки в България).**

В: *Коммуникативные возможности современных музеев, библиотек и архивов : Сборник материалов VIII международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“, Орел, 16–17 мая 2017 г. Вып. 6 [електронен ресурс]. – Орел : Орловский государственный институт культуры, 2018. – ISBN 978-5-905436-25-3.*

Достъпно от: <https://yadi.sk/mail/?hash=sDhi80TwZIUyby4AagCbhVUhamBjEBzFWsUSWmxgoJ8%3D>. – Прегледан на 29.07.2024.

2019

- 23. Технологията и човешкият фактор във формулата за ефективност на съвременната библиотека.**

В: *Музеи, библиотеки и архивы как центры современных источниковедческих исследований : Сборник материалов IX Международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“ Орел, 15–16 мая 2019 г. Вып. 7 / ред. Е. Ю. Степанова – глав. ред. и др. – Орел : Орловский гос. инст. культуры, 2019. – ISBN 978-5-905436-34-5. – с. 144–150.*

Рез. на рус., бълг. и англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Научная электронная библиотека : ELibrary.ru. – Начин на достъп URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41349025&pff=1>. – Прегледан на 26.07.2024.*

2020

- 24. Ролята на потребителите в опазването на културното наследство.**

В: *Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник) : Сборник с доклади от кръгла маса, Кюстендил, 21–22 октомври 2019 г. / състав. Анета Дончева ; науч. ред. Цветанка Панчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020. – (Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 2). – ISBN 978-954-07-5118-4. – с. 20–36.*

Загл. на англ. ез.: *The role of users in the preservation of cultural heritage / Eli Popova. – Рез. на бълг. и англ. ез.*

2021

25. Образователните функции на институциите на паметта, отразени в политики, в перспективи и в добри практики.

В: *Образователни функции на институциите на паметта (Библиотеки, музеи, архиви) : Сборник с доклади и материали от дискуссионна кръгла маса, София, 1 дек. 2020 г. / състав. Петър Миладинов ; науч. ред. Цветанка Панчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021. – (Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 3). – ISBN 978-954-07-5411-6. – с. 91–116.*

Загл. на англ. ез.: *The educational functions of the institutions of memory reflected in policies, perspectives and good practices / Eli Popova. – Рез. на бълг. и англ. ез.*

26. Проектиране на иновационни услуги за потребителите.

В: *Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят : Международна видеоконференция, София-Орел, 15 май 2020 г. : Сборник с доклади / състав. Ели Попова, Елена Степанова ; ред. кол. Ели Попова ... [и др.]. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021. – ISBN 978-954-07-5213-6 – с. 56–67*

27. Стойността на библиотеката в новите реалности на съвременния свят.

В: *Музеи, библиотеки и архиви в реалиях современного мира : Сборник материалов X международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“, Орел, 20 мая 2021 г. Вып. 9 / гл. ред. Е. Ю. Степанова. – Орел : Орловский гос. инст. культуры, 2021. – с. 127–134.*

Рез. на рус., бълг. и англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Научная электронная библиотека : ELibrary.ru. – Начин на достъп URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002406&pff=1>. – Прегледан на 26.07.2024.*

2022

28. Библиотечният PR – акценти и предизвикателства.

В: *Посветени на библиотеките : Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева / състав. Мария Аврамова; науч. ред. Цветанка Панчева. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022. – (Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 4). – ISBN 978-954-07-5536-6. – с. 98–114.*

Загл. на англ. ез.: *Library PR – highlights and challenges / Eli Popova. – Рез. на бълг. и англ. ез.*

2023

29. Въздействие на организационната култура върху ефективността на библиотеката.

В: *Библиотеките, културното наследство и паметта : Сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева / състав. Ели Попова; науч. ред. Милена Миланова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2023. – (Книга –*

Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 5). – ISBN 978-954-07-5840-4. – с. 343–364.

Загл. на англ. ез.: Impact of organization culture on library performance / **Eli Popova**. – Рез. на бълг. и англ. ез.

30. Всеобщата връзка, отразена в библиотечните пространства.

В: *Предизвикателствата на миналото, трансформирани в бъдещето : Сборник с доклади от международна научна конференция, 27–28 април 2023 г., Т. 1* / ред. кол. Теодора Евтимова ... [и др.]. – Русе : Регионална библи. „Любен Каравелов“, 2023, с. 185–200. – ISBN 978-619-7404-44-9.

Рез. на бълг. и англ. ез.

31. Социалната функция на библиотеките в подкрепа на преодоляването на структурното насилие в обществото.

В: *Структурно насилие и човешко достойнство : Сборник статии от академична конференция* / състав., ред. Александра Трайкова, Огнян Касабов ; науч. ред. Емилия Маринова, Стоян Ставру. – София : Изток-Запад, 2023. – ISBN 978-619-01-1275-4. – с. 199–208.

32. Некоторые акценты из веб-сайтов общественных библиотек.

В: *Сахаровские чтения-2023 : Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. Посвящается Году педагога и наставника и 105-летию института, Санкт-Петербург, 30 ноября – 01 декабря 2023 г.* – Санкт-Петербург : Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского, 2023. – ISBN: 978-5-907613-86-7. – с. 140–144.

2024

33. Книгата и четенето като акценти в уеб сайтовете на регионалните библиотеки (Проучване).

В: *Женските лица на историята : Сборник в чест на Красимира Даскалова = The women's faces of history : Collection in honor of Krassimira Daskalova* / състав. Валентина Миткова, Илко Пенелов. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2024. – ISBN 978-954-07-5936-4. – с. 486–506.

34. Рускоезични публикации за цифрова трансформация и цифрова зрялост (кратък обзор).

В: *Процесите на дигитализация и прехода към дигиталната ера в институциите на паметта : Сборник с доклади и материали от международна видеоконференция София – Орел, 14 май 2024* / състав. Ели Попова, Кирил Камбуров, Елена Степанова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2024. – ISBN 978-954-07-6088-9. – с. 24–36.

IV. СТУДИИ И СТАТИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

1994

35. По повод на едно съвещание. – (Професия).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 2, бр. 2 (1994), с. 13–16.

За проведено на 14.12.1993 г. в гр. Перник обсъждане на възможността за създаване на обединение на универсалните научни библиотеки (сега – регионални) от Югозападна България.

1999

36. Успешен семинар. – (Новини).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 6, бр. 3–4 (1999), с. 86–88.

Представяне на структурата и организацията на информационните ресурси на ООН в Интернет и обучение на библиотечни специалисти за работа с тях.

37. Семинар на ИФЛА. – (Новини).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 6, бр. 5 (1999), с. 99–102.

Представяне на международния научно-практически семинар на тема „Ролята на библиотеките в осигуряването на обществен достъп до официалните издания и правителствената информация“, проведен в Москва, май 1999.

2001

38. Семинар в Брюксел.

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 8, бр. 1 (2001), с. 72.

Представяне на проведен семинар за работата на Европейските документационни центрове и депозитни за ЕС библиотеки (Брюксел, януари 2001 г.).

2002

39. Национална мрежа на Европейските документални центрове у нас. – (Кръгозор).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 9, бр. 4–5 (2002), с. 81–83.

2003

40. Богати фондове от български и чужди официални издания.

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 10, бр. 6 (2003), с. 72–75.

За отдел „Официални издания“ на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

41. Читателите на отдел „Официални издания“ и тяхното обслужване. – (Професия).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 10, бр. 3 (2003), с. 31–35.

Анализ на проведено проучване в отдел „Официални издания“ на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

2006

- 42. Българските библиотеки и информацията за Европейския съюз.** – (Професия).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 13, бр. 2 (2006), с. 5–13.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/01/Biblioteka_br2_2006.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.
- 43. Служебните публикации в отдел „Официални издания“ – ползването им по хронологичен, тематичен и езиков признак.** – (Професия).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 13, бр. 3–4 (2006), с. 21–25.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/01/Biblioteka_br3-4_2006.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.
- 44. С модерни библиотеки – достойно в Европа.** – (Събития).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 13, бр. 3–4 (2006), с. 12–13.
По повод XVI национална годишна конференция на Съюза на библиотечните и информационни работници, 8–9 юни 2006 г.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/01/Biblioteka_br3-4_2006.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.

2007

- 45. Европейската тема и читателите в навечерието на приемането ни в ЕС.** – (Професия).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 14, бр. 2 (2007), с. 38–41.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: <https://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/11/B-2-2007.pdf>. – Прегледан на 29.07.2024.

2009

- 46. Българското участие на Световния конгрес на ИФЛА.** – (Кръгозор).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 16, бр. 5–6, (2009), с. 14.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka_2009_br_5-6.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.

2011

- 47. „Библиотеките в общественото пространство“ – разговор с продължение.** – (Библиотеки и архитектура).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 18, бр. 3 (2011), с. 19–22.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: <https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/05/Biblioteka-3-2011.pdf>. – Прегледан на 29.07.2024.

2012

48. **Библиотечният персонал в контекста на модерното общество.** – (Професия).
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 19, бр. 2 (2012), с. 5–11.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_2_2012.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.
49. **Библиотечната професия в контекста на информационното общество.** – (Професия).
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 2, бр. 2, (2012), с. 34–42.
50. **Наградата на ББИА „Подкрепа за библиотеките 2011“.** – (ББИА).
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 2, бр. 6, (2012), с. 20–21.

2013

51. **Кариерното развитие в българските библиотеки през погледа на студентите в специалност „Библиотекознание“.**
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 2–3 (2013), с. 148–165. – Броят се посвещава на юбилея на доц. д-р Нина Шуманова / състав. Елица Лозанова-Белчева.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_2-3_2013.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.
52. **Кариерното развитие на служителите в българските библиотеки – реалност и перспективи.**
В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 20, бр. 5 (2013), с. 91–97. – Броят се посвещава на юбилея на доц. д-р Елена Янакиева.
Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“*. Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_5_2013.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.

2014

53. **Българската библиотечно-информационна асоциация и координацията, кооперирането и комуникацията в професионалната общност.**
В: *Годишник на Български информационен консорциум*. – ISSN 1312-4773. – (2014) [за 2013], с. 37–40. – Сборник с доклади от I-ва международна конференция „Библиосвят: Технологии, ресурси, практики“, 26–27 септември 2013 г., Технически университет, гр. София.
Загл. на англ. ез.: *The Bulgarian Library and Information association and coordination, cooperation and communication in the profesional community / Eli Popova*
Достъпно онлайн от: *Български информационен консорциум*. Издания. Годишник на БИК. – Начин на достъп URL: <https://bic.bg/files/booklet.pdf>. – Прегледан на 29.07.2024.

54. Професионалното четене на библиотекарите.

В: *Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика* [онлайн]. – ISSN 1312-6172. – Год. 11, бр. 3 (есен, 2014).

Достъпно от: *Св. Наум: Studia serdicensia humanitatis. Littera et Lingua.* – Начин на достъп URL: <https://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2014/11/3/popovae>. – Прегледан на 29.07.2024.

2015

55. Ролята на управлението на човешките ресурси за организационната култура в библиотеките.

В: *Библиотека.* – ISSN 0861-847X. – Год. 24, бр. 5 (2015), с. 71–82.

Достъпно онлайн от: *Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.* Онлайн ресурси. Списание Библиотека. – Начин на достъп URL: https://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2016/12/Biblioteka_5-2015.pdf. – Прегледан на 29.07.2024.

2016

56. Някои аспекти в развитието на библиотечния персонал в контекста на променящата се библиотечна професия и библиотека през последните две десетилетия.

В: *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.* Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. – ISSN 1313-4256. – Т. 8 (2016), с. 175–227.

Загл. на англ. ез. *Some Aspects of the Development of Library Staff in the Context of the Changes in Libraries and the Library Profession over the Last Few Decades / Eli Popova.* – Рез. на бълг., англ. ез. Достъпно онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.* – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/1404>. – Прегледан на 29.07.2024.

2017

57. Изследване представянето на ефективността на регионалните библиотеки във виртуалното пространство : Услугите, достъпът и възможностите за комуникации с потребители, представени на уебсайтовете на обществените библиотеки / Ели Попова, Надя Карачоджукова.

В: *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.* Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. – ISSN 1313-4256. – Т. 9 (2017), с. 81–115.

Загл. на англ. ез. *A study of the presentation of the effectiveness of public libraries in the technological world / Eli Popova, Nadia Karachodjukova.* – Рез. на бълг., англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.* – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/2140>. – Прегледан на 29.07.2024.

58. Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар. – (Професия).

В: *ББИА онлайн.* – ISSN 1314-7285. – Год. 7, бр. 1 (2017), с. 10–14.

59. Нови подходи за присъствието на българските регионални библиотеки във виртуалното пространство. (Изследване на Катедра „Библиотечнознание, научна информация и културна политика“ (БИНКП) на СУ на тема „Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструирание на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека“) / Анета Дончева, **Ели Попова**.

В: *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“*. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. – ISSN 1313-4256. – Т. 9 (2017), с. 43–58.

Загл. на англ. ез. New approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space / Aneta Doncheva, **Eli Popova**. – Рез. на бълг., англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“* [Електронен ресурс]. – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/2140>. – Прегледан на 29.07.2024.

60. Социалната значимост на обществената библиотека през призмата на съвременните пространства за межкултурен диалог.

В: *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“*. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. – ISSN 1313-4256. – Т. 9 (2017), с. 7–42.

Загл. на англ. ез. Social importance of public library in the context of contemporary spaces for intercultural dialogue / **Eli Popova**. – Рез. на бълг., англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“* [Електронен ресурс]. – Начин на достъп URI: <http://hdl.handle.net/10506/2140>. – Прегледан на 29.07.2024.

61. „Дигитализация на културното наследство“ в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки : Идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ / Цветанка Панчева, Ели Попова.

В: *Библиотеки, четене, комуникации : Петнадесета национална науч. конференция с международно участие, Велико Търново, 17–18 ноември 2016 г. : Посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство*. – ISSN 1313-8138. – 2017, с. 24–33.

2018

62. New approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space / Aneta Doncheva, Eli Popova.

В: *Реторика и комуникации* [онлайн]. – ISSN 1314-4464. – Бр. 32 (януари 2018). – Специален брой с доклади и статии от конференции на СИЕТАР. Достъпно от: <https://rhetoric.bg/aneta-doncheva-eli-popova-new-approaches-to-the-presentation-of-bulgarian-regional-libraries-in-the-virtual-space>. – Прегледан на 29.07.2024.

63. The role of the library in the modern interpersonal and intergroup intercultural dialogue.

В: *Реторика и комуникации* [онлайн]. – ISSN 1314-4464. – Бр. 33 (март 2018). – Special issue – papers of 4th ESTIDIA conference „Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication“.

Достъпно от: <https://rhetoric.bg/eli-popova-the-role-of-public-libraries-in-the-modern-interpersonal-and-inter-group-intercultural-dialogue>. – Прегледан на 29.07.2024.

2019

64. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 1). – (Актуални изследвания).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 9, бр. 6 (2019), с. 3–11.

65. Въздействие и резултатност на библиотеката в съвременните измерения на институцията и нейния персонал.

В: *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“*. Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. – ISSN 1313-4256. – Т. 11 (2019), с. 7–39.

Загл. на англ. ез. Impact and effectiveness of the library in the modern dimensions of the institution and its staff / **Eli Popova**. – Рез. на бълг., англ. ез.

2020

66. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2) : Национални измерения. – (Актуални изследвания).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 10, бр. 1 (2020), с. 3–11.

67. Културата – споделено групово светоусещане (Разговор с проф. д-н Цветан Давидков за новата му книга) / Цветан Давидков ; интервюто взе Ели Попова.

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 10, бр. 4 (2020), с. 46–48.

За: Цветан Давидков. *Изследвания върху културите : културни ориентири на управлението*. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019. 568 с.

68. Некоторые аспекты в отношениях современной библиотеки и современных пользователей (часть 1). – (Изучаем зарубежный опыт).

В: *Култура : теория и практика : Электронный научный журнал*. – ISSN 2619-032X. – Т. 36, бр. 3 (май–юнь 2020).

Достъпно от: <http://theoryofculture.ru/issues/114/1365/>. – Прегледан на 29.07.2024.

69. Некоторые аспекты в отношениях современной библиотеки и современных пользователей (часть 2). – (Изучаем зарубежный опыт).

В: *Култура: теория и практика : Электронный научный журнал*. – ISSN 2619-032X. – Т. 37, бр. 4 (юль–август 2020).

Достъпно от: <http://theoryofculture.ru/issues/115/1371/>. – Прегледан на 29.07.2024.

2022

70. Уеб сайтовете на регионалните библиотеки – портали към знание за всички.

In: *Knowledge – International Journal*. – ISSN (print) 2545-4439; ISSN (online) 1857-923X. – Vol. 51, No 2 (2022), pp. 307–312.

Загл. на англ. ез. The regional libraries websites – entrances to the various knowledge of all. – Рез. на бълг. и англ. ез.

Достъпно онлайн от: *Knowledge – International Journal*. – ISSN (online) 1857-923X. – Vol. 51, No 2 (2022). – Начин на достъп URL: <https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/5065/5042>. – Прегледан на 29.07.2024.

2024

71. За проф. Панчева и за сборника, посветен на нейната 65-годишнина. – (Отзиви).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 14, бр. 1 (2024), с. 46–48.

Рец. за: Библиотеките, културното наследство и паметта. Сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева / състав. Ели Попова; науч. ред. Милена Миланова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022. – (Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 5). – 480 с. – ISBN 978-954-07-5840-4.

V. ПРЕВОДИ

2009

72. Особености на създаването и развитието на библиотеките в Белорусия през Х–XXI в. / Роман Степанович Мотулски ; прев. Ели Попова. – (Кръгзор).

В: *Библиотека*. – ISSN 0861-847X. – Год. 16, бр. 2 (2009), с. 13–21.

2017

73. Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин : По повод 110-годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев / Юрий Столяров ; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (В подкрепа на четенето).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 7, бр. 4 (2017), с. 18–21.

74. Рубакин е искал да бъде полезен за България / Юрий Столяров ; прев. от рус. Ели Попова. – (Глобус).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 7, бр. 3 (2017), с. 35–40.

2018

75. Креативността – това не е лозунг, а конкретни дела : Колективен портрет на съвременната библиотека / Едуард Сукиасян ; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Библиотеките и обществото).

В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 8, бр. 6 (2018), с. 9–16.

2019

76. **Парадоксалната съдба на големия руски библиотековед : По повод 120-годишнината на Юрий Владимирович Григориев (1899–1973) / Юрий Столяров; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Юбилеи).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 9, бр. 3 (2019), с. 41–45.
77. **Разсъждения за ефективността: икономическа и социална / Едуард Сукиасян ; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Актуални изследвания).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 9, бр. 2 (2019), с. 22–28.

2020

78. **Да мислиш и да анализираш : Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик? / Едуард Сукиасян ; прев. от рус. Ели Попова. – (Професия).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 10, бр. 1, (2020) с. 11–16.
79. **Първоначални сведения за системната същност на библиотеката / Юрий Столяров ; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Актуални изследвания).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 10, бр. 5 (2020), с. 9–12.
80. **Дамска логика в библиотечното терминология / Юрий Столяров ; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Дискусивно).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 10, бр. 6 (2020), с. 19–21.

2021

81. **Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание / Марина Колесникова; прев. от рус. ез. Ели Попова. – (Актуални изследвания).**
В: *ББИА онлайн*. – ISSN 1314-7285. – Год. 11, бр. 1 (2021), с. 3–7.

VI. СЪСТАВИТЕЛ, РЕДАКТОР, ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ В ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

2012

82. **ББИА онлайн : Списание на Българската библиотечно-информационна асоциация. – Год. 2, бр. 1 (2012) – Год 5, бр. 6 (2015) . – София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2011 – . – ISSN 1314-7285 ; eISSN 1314-4944.**
Отг. редактор на бр. 1, 5 (2012); бр. 1, 3, 5 (2013); бр. 1, 3, 5 (2014); бр. 2, 4, 6 (2015).

2019

- 83. Музеи, библиотеки и архивы как центры современных источниковедческих исследований** : Сборник материалов IX Международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“ Орел, 15–16 мая 2019 г. Вып. 7 / гл. ред. Степанова Е. Ю. – Орел : Орловский гос. инст. культуры, 2019. – 286 с. ISBN 978-5-905436-34-5.
Член на ред. колегия.
- 84. Перспективи за културните институции на паметта – библиотеки, музеи, архиви в дигиталната ера, [Ч. 1.]** Международна видеоконференция : Сборник с доклади, София – Орел, 9–11 май, 2018 г. / състав. Елена Ю. Степанова, **Ели Попова**, Петър Миладинов. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019. – 455 с. ISBN 978-954-07-4596-1.
- 85. Перспективи за културните институции на паметта – библиотеки, музеи, архиви в дигиталната ера, [Ч. 2.]** : Сборник с доклади, София – Орел, 9–11 май, 2018 г. / състав. Елена Ю. Степанова, **Ели Попова**, Петър Миладинов. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019. – 134 с. ISBN 978-954-07-4855-9.

2021

- 86. Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят** : Международна видеоконференция, София-Орел, 15 май 2020 г. : Сборник с доклади / състав. **Ели Попова**, Елена Степанова ; ред. кол. **Ели Попова** ... [и др.]. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021. – 240 с. ISBN 978-954-07-5213-6.
Други ред.: Петър Миладинов, Елена Степанова, Елена Терехова. - Текст и на рус. ез.
- 87. Музеи, библиотеки и архиви в реалния свят на съвременния свят** : Сборник материалов X Международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“ Орел, 20 мая 2021 г. Вып. 9 / гл. ред. Степанова Е. Ю. ; ред. кол. Махонин Е. В ... [и др.]. – Орел : Орловский гос. инст. культуры, 2021. – 319 с.
Други ред.: Миладинов, П., **Попова Е.**, Леонова Б. А., Терехова Е. А. – Достъпно онлайн от: *Научна електронна библиотека* : ELibrary.ru. – Начин на достъп URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_48002394_19478127.pdf. – Прегледан на 31.07.2024.
- 88. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Специалност Библиотечно-информационни науки.** – Т. 12/13 (2021) – . – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2008 – . – ISSN 1313-4256.
Член на ред. колегия. – Достъпно и онлайн от: *Научноизследователски портал на Софийски университет „Св. Климент Охридски“*. – Начин на достъп URL: <https://research.unisofia.bg/handle/10506/1289>

2022

89. **Библиотеките, културното наследство и паметта : Сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева / състав. Ели Попова ; науч. ред. Милена Миланова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2022. – (Книга – Информация – Общество, ISSN 2683-0515 ; 5). – 480 с. ISBN 978-954-07-5840-4.**

2024

90. **Музеи, архиви и библиотеки в XXI век: традиции и новации : Сборник материалов XI Международных музейных чтений „Современные проблемы музеологии“ (11 мая 2023 года) / науч. ред. и сост. Матвеев В. В., Степанова Е. Ю. ; ред. кол. Анненкова А. А., Леонова Б. А., Миладинов П., Попова Е. – Министерство культуры Российской Федерации ; Орел : Орловский государственный институт культуры, 2024. – 186 с. ISBN 978-5-905436-64-2.**
91. **Процесите на дигитализация и прехода към дигиталната ера в институциите на паметта : Сборник с доклади и материали от международна видеоконференция София – Орел, 14 май 2024 / състав. Ели Попова, Кирил Камбуров, Елена Степанова. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2024. – ISBN 978-954-07-6088-9.**